

ОСОБЕННОСТИ КАРДИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ HBV-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Иноятова Ф.И., Сон Т.Р., Иногамова Г.З., Абдуллаева Ф.Г., Валиева Н.К.,
Икрамова Н.А., Кадырходжаева Х.М., Абдуллаева М.А.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184724>

Цель: изучить особенности кардиальных нарушений у детей с хронической HBV-инфекцией.

Материалы и методы: Обследовано 268 детей с хронической HBV-инфекцией с минимальной, умеренной и выраженной степенью активности, в возрасте от 5-18 лет. Диагностика хронической HBV-инфекции включала в себя анамнез болезни, клинические, серологические, лабораторные и инструментальные методы исследования. Все дети с хронической HBV-инфекцией были разделены на 2 группы: I группа – дети с сопутствующими кардиальными нарушениями, II группа – без кардиальных нарушений. Оценка структурно-функционального состояния миокарда проводилась с помощью ЭКГ и ЭхоКГ.

Результаты. У детей больных хронической HBV-инфекцией, среди сопутствующей кардиальной патологии, с наибольшей частотой встречались метаболические кардиомиопатии (65%). Наблюдалось стойкое преобладание ABC (96,5%), ДПС (92,1%) и ГемС (79,8%) у детей больных хронической HBV-инфекцией, с сопутствующими кардиомиопатиями. Среди условно-специфических признаков у детей, больных хронической HBV-инфекцией с КМП, отмечалось превалирование симптомов (одышка-80%; тахикардия-90%; цианоз носогубного треугольника-40%; отеки нижних конечностей-40%; приглушение тонов сердца-90%) у детей с рестриктивной КМП.

Ключевые слова: хронический гепатит В, кардиомиопатия, клиника, дети.

Maqsad: surunkali HBV infeksiyasi bo'lgan bolalarda yurak kasalliklarining xususiyatlarini o'rganish.

Materiallar va usullar: 5-18 yoshli minimal, o'rtacha va og'ir darajadagi faollikdagi surunkali HBV infeksiyasi bo'lgan 268 nafar bola tekshirildi. Surunkali HBV infeksiyasining diagnostikasi kasallik tarixi, klinik, serologik, laboratoriya va instrumental tadqiqot usullarini o'z ichiga oladi. Surunkali HBV infeksiyasi bo'lgan barcha bolalar 2 guruhga bo'lingan: I guruh - yurak etishmovchiligi bo'lgan bolalar, II guruh - yurak kasalliklari bo'lmagan. Miyokardning strukturaviy va funktsional holati EKG va EchoCG yordamida baholandi.

Natijalar. Surunkali HBV infeksiyasi bo'lgan og'ir bolalarda yurak patologiyalari orasida metabolik kardiomyopatiya eng ko'p uchraydi (65%). Surunkali HBV infeksiyasi bo'lgan, birga yuradigan kardiomyopatiyalari bo'lgan bolalarda ABC (96,5%), DPS (92,1%) va HemS (79,8%) ning doimiy ustunligi kuzatildi. CMP bilan surunkali HBV infeksiyasi bo'lgan bolalarda shartli o'ziga xos belgilar orasida simptomlar keng tarqalgan (nafas qisilishi - 80%; taxikardiya - 90%; nazolabial uchburchakning siyanozi - 40%; pastki ekstremitalarning shishishi - 40% bo'g'i yurak tovushlari - 90%) cheklangan CMP bo'lgan bolalarda.

Kalit so'zlar: surunkali gepatit B, kardiomyopatiya, klinika, bolalar.

Objective: to study the characteristics of cardiac disorders in children with chronic HBV infection.

Materials and methods: A total of 268 children with chronic HBV infection with minimal, moderate and severe activity, aged 5-18 years, were examined. Diagnosis of chronic HBV infection included a medical history, clinical, serological, laboratory and instrumental research methods. All children with chronic HBV infection were divided into 2 groups: Group I - children with concomitant cardiac disorders, Group II - without cardiac disorders. Evaluation of the structural and functional state of the myocardium was carried out using ECG and EchoCG.

Results. In children with chronic HBV infection, among concomitant cardiac pathology, metabolic cardiomyopathy was most common (65%). There was a persistent prevalence of ABC (96.5%), DPS (92.1%) and HemC (79.8%) in children with chronic HBV infection, with concomitant cardiomyopathies. Among the conditionally specific signs in children with chronic HBV infection with cardiomyopathy, there was a prevalence of symptoms (shortness of breath - 80%; tachycardia - 90%; cyanosis of the nasolabial triangle - 40%; edema of the lower extremities - 40%; muffled heart sounds - 90%) in children with restrictive cardiomyopathy.

Keywords: chronic hepatitis B, cardiomyopathy, clinical picture, children.

Вирусные гепатиты – один из актуальных научно-медицинских проблем современности. В последние годы меняется структура вирусных гепатитов – снизилась заболеваемость острыми вирусными гепатитами, увеличивается число хронической HBV-инфекции, а также микст-гепатитов. Необходимо также отметить высокую регистрацию так называемых «носителей» ВГ, которые по сути являются больными латентными хроническими гепатитами [6].

По последним данным экспертов ВОЗ, примерно 257 миллионов человек во всем мире страдают хронической HBV-инфекцией (WHO, 2020). Цель Глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с гепатитом, одобренной всеми государствами-членами организации, – сократить число новых случаев инфицирования на 90% и смертность на 65% в период с 2016 по 2030г.

В Узбекистане, среди всей инфекционной патологии, вирусные гепатиты наносят наибольший экономический ущерб, уступая только гриппу и ОРЗ [9]. Исследование этиологической структуры вирусных гепатитов с применением иммуноферментного анализа показало, что в Узбекистане на долю вирусного гепатита А приходится 31,3, В — 30,3, С — 6,2, D — 4,8%; доля микст-гепатитов (сочетание А, В, С) составила 26,4% [3]. Из последних данных, в структуре ХВГ у детей, ХВГВ составляет 48%, ХВГС - 25%, ХВГД - 18% и недифференцированные гепатиты – 9% [7].

Среди внепеченочных проявлений хронической HBV-инфекции, поражение сердца, во многом определяющее прогноз заболевания, составляет от 8 до 18,4%. В то же время, лишь у 18% больных сердечные признаки сразу расцениваются как проявление системного поражения вирусом гепатита. Можно согласиться с авторами, которые считают, что патология миокарда остается зачастую нераспознанной, маскируясь другими поражениями. До сих пор у исследователей нет однозначного мнения о патоморфологической основе кардиальных проявлений хронической HBV-инфекции [4]. Возможно, данные нарушения происходят в результате повреждения кардиомиоцитов core-белками вирусов, циркулирующих в крови, факторами воспаления, цитокинами и иммунными комплексами [8-13].

Согласно исследованиям Радаевой Е.В. (2018), у больных с биохимически активной хронической HBV-инфекцией установлены существенные кардиогемодинамические нарушения, характеризующиеся гипертрофией миокарда левого желудочка, увеличением размеров левого предсердия, расширением диаметра ствола легочной артерии, нарушением диастолической функции обоих желудочков сердца. Признаки гипертрофии ЛЖ у больных хронической HBV-инфекцией появляются со 2 стадии фиброза; по мере прогрессирования заболевания увеличивается размер предсердий, а на стадии цирроза печени дополнительно появляется дилатация ЛЖ, формируется легочная гипертензия и гипердинамический тип кровотока.

Таким образом, в настоящее время, в структуре сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков значительно увеличилась частота неспецифических поражений миокарда невоспалительного генеза. Так как, исследование метаболических поражений миокарда при хронической HBV-инфекции проводилось в основном у взрослых, данные о ремоделировании миокарда у детей с хронической HBV-инфекцией немногочисленны и неоднозначны. В связи с этим, данная проблема актуальна, занимает особое место среди заболеваний кардиального профиля различного генеза и требует четкой выработки единого алгоритма диагностики, определения комплекса профилактических мероприятий в клинической практике педиатра.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей кардиальных нарушений у детей с хронической HBV-инфекцией.

Материалы и методы. Обследовано 268 детей с хронической HBV-инфекцией, госпитализированных в отделение гепатологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии МЗ РУз. Средний возраст обследованных составил $8,9 \pm 0,6$ лет и варьировал от 5 до 18 лет. Половая дифференцировка выявила превалирование мальчиков 76,8% по отношению к 23,2% девочкам. Длительность заболевания составила в среднем $7,98 \pm 0,18$ лет. Распределение детей проводилось следующим образом: I группа – дети больные хронической HBV-инфекцией с сопутствующей кардиальной патологией (54,5%), II группа – дети с хронической HBV-инфекцией без кардиальной патологии (45,5%).

Диагноз хронической HBV-инфекции устанавливался на основании анамнеза болезни, данных клинического обследования, общепринятых биохимических, серологических и инструментальных методов исследований. Верификация вируса подтверждалась обнаружением маркеров HBV методом ИФА (HBsAg, HBeAg, HBeAb, HBcAb) и ПЦР (HBV-DNA). Проводилось ультразвуковое исследование печени, селезенки и желчных путей с доплерографией сосудов портальной системы на аппарате «Philips» «ClearVue650» (USA). Среди методов диагностики патологии сердца и сосудов использовались ЭКГ (BTL-08SD, Великобритания) и ЭхоКГ (Philips HD 3, Голландия).

Результаты и обсуждение. В ходе исследования, у детей, больных хронической HBV-инфекцией была установлена частота встречаемости кардиогемодинамических нарушений в 54,5% случаев. При изучении клинического течения заболевания на фоне кардиальных нарушений обращало внимание – отсутствие выявления минимальных форм активности, где большинство больных детей были с выраженной активностью (64,4%) и в меньшей степени - умеренной активностью (35,6%). Тогда как в группе детей, больных хронической HBV-инфекцией без кардиальной патологии, большинство (73%) детей находились в стадии умеренной степени активности ($p < 0,05$). Таким образом, ассоциированность выраженных тяжелых форм хронической HBV-инфекции с

сопутствующей кардиальной патологией дает нам основание рассматривать ее в числе возможных факторов риска по прогрессированию и развитию неблагоприятных исходов основного заболевания.

Далее, по данным ЭхоДКГ исследований установлено (рис.1), что в структуре кардиальных нарушений у детей, больных хронической HBV-инфекцией, наиболее часто встречались кардиомиопатии (КМП-78,1%) и в меньшей степени миокардиты (13,7%) и перикардиты (8,2%).

Рис.1. Частота кардиальных нозологических форм у детей с хронической HBV-инфекции, %
a,b,c - Достоверность различий

Сравнительный анализ клинического течения хронической HBV-инфекции показал (таб.1), что у детей с КМП частота всех исследуемых патогномичных синдромов для заболевания значительно превалировала по отношению к группе детей с перикардитами и миокардитами ($p < 0,05$ - $< 0,001$). Так, в ходе исследования, обращало на себя внимание, что астеновегетативный синдром (АВС) достоверно чаще выявлялся среди больных детей с КМП по сравнению с детьми с перикардитами (96,5% и 75%) и миокардитами (96,5% и 65%, $p < 0,05$ - $0,01$ соответственно), что проявлялось в виде жалоб на быструю утомляемость, слабость, нарушение сна и головные боли. Аналогично, диспептический синдром (ДПС), в виде таких симптомов как снижение аппетита, тошнота, метеоризм и нарушение стула, также преобладал среди больных с КМП относительно детей с миокардитами (92,1% и 45%) и перикардитами (92,1% и 58,3%, $p < 0,01$ - $p < 0,001$). Анализ геморрагического синдрома показал, что симптомы, в виде носовых кровотечений и экхимозов, наиболее чаще отмечались у больных детей с КМП по сравнению с перикардитами (79,8% и 41,7%) и почти в 2 раза чаще чем у больных с миокардитами (40%, $p < 0,02$ - $p < 0,001$). В симптоматике холестатического синдрома (ХС) и гепатоспленомегалии (ГСМ) у больных детей между тремя сравнительными группами, средние значения не получили достоверного статистического подтверждения, хотя отдельные симптомы, как иктеричность кожных покровов и склер, имели тенденцию к превалированию у детей с КМП ($p > 0,05$).

Таким образом, анализ клинического течения хронической HBV-инфекции у детей позволил установить, что заболевание тяжелее протекает на фоне КМП со стойким

преобладанием астеновегетативного (96,5%), диспептического (92,1%) и геморрагического (79,8%) синдромов.

Таблица 1. Клинические синдромы хронической HBV-инфекции на фоне кардиальной патологии у детей

Клинические синдромы хронической HBV-инфекции	Нозология кардиальных нарушений (n=146)						Хроническая HBV-инфекция без кардиальных нарушений (n=122)	
	КМП n=114 (I)		Перикардиты n=12 (II)		Миокариты n=20 (III)			
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
АВС	110	96,5±7,9 ^{*a}	9	75±6,1 ^{*b}	13	65±5,3 ^c	65	53,3±4,7
ДПС	105	92,1±7,6 ^{*a}	7	58,3±4,3 ^b	9	45±3,6 ^c	53	43,4±3,8
ХС	52	45,6±3,6 [*]	5	41,7±3,3 [*]	5	11±0,4	55	24,6±2,0
ГемС	91	79,8±6,5 ^{*a}	5	41,7±3,3 ^{*b}	8	40±3,2 ^{*c}	24	19,7±1,5
ГСМ	32	28±2,1 [*]	3	25±1,9 [*]	5	25±1,9 [*]	13	10,6±0,3

Примечание: ^{a, b, c} – достоверность различий между исследуемыми группами
a – I/II; **b** – II/III; **c** – I/III; * - к группе детей с хронической HBV-инфекцией без кардиальных нарушений (p<0,05 до p<0,001).

При дальнейшем сравнительном анализе инструментальных данных ЭКГ и ЭхоКГ у детей, больных хронической HBV-инфекцией с КМП было выявлено (рис.2), что в структуре кардиомиопатий преобладали метаболические изменения над гипертрофическими и дилатационными (65% и 26,3%, p<0,02) и рестриктивными (РКМП- 8,7%, p<0,001).

Учитывая отсутствие различий между гипертрофическими и дилатационными кардиомиопатиями (ГКМП, ДКМП) нами было принято решение объединить их в одну группу. Так, клинический анализ условно-специфических признаков КМП среди детей, больных хронической HBV-инфекцией (рис.3), показал наличие одышки у всех обследуемых детей независимо от вида КМП. Однако выраженность данного симптома превалировала у детей с РКМП относительно МКМП и Г/ДКМП ($80\pm 7,4$ и $44,60\pm 4,0$; $80\pm 7,4$ и $36,70\pm 3,3$ $p<0,001$), где только у 25% детей с РКМП, данный симптом проявлялся в покое, а в остальных случаях при незначительной физической нагрузке. При этом, у детей с РКМП достоверно чаще отмечались такие характерные симптомы, как тахикардия ($90\pm 8,3$ против $27\%\pm 2,3$, $p<0,02$), отеки нижних конечностей ($40\pm 3,6$ и $9,2\pm 0,3$ и $13,30\pm 0,8$, $p<0,02-0,001$) и приглушение тонов сердца ($90\pm 8,3$ и $63,50\pm 5,8$ и $51,3\pm 4,7$, $p<0,02-0,001$), которые, в свою очередь, выявлялись почти с одинаковой частотой встречаемости среди больных с МКМП и Г/ДКМП. Согласно литературным данным, в основе РКМП лежит распространенный интерстициальный фиброз, при этом ригидность сердечной мышцы не позволяет камерам желудочков нормально наполняться кровью и снижает насосную функцию сердца (<https://diseases.medelement.com/disease/3894>, <https://compendium.com.ua/news/kardiomiopatiya-u-detej-etiologiya-klyuch-k-effektivnomu-lecheniyu/>). По видимому, в связи с этим, цианоз носогубного треугольника отмечался только у 40% детей с РКМП и отсутствовал при МКМП и Г/ДКМП.

Рисунок 3. Частота условно-специфических симптомов кардиомиопатий у детей с хронической HBV-инфекцией, %

Примечание: ^{a, b, c} – достоверность различий между исследуемыми группами

Полученные результаты данного исследования дают возможность сделать заключение о том, что при длительном течении хронической HBV-инфекции у детей, в патологический процесс вовлекается сердечно-сосудистая система в виде метаболического поражения миокарда, проявляющегося кардиомиопатиями. На сегодняшний день нет полного понимания патогенетических аспектов поражения сердечно-сосудистой системы при хронической HBV-инфекции у детей и не существует единого общепринятого методического подхода к диагностике кардиоваскулярных нарушений у детей с хронической HBV-инфекцией. В связи с этим, полученные результаты, на наш взгляд, способствуют раннему выявлению кардиальных нарушений, своевременному оказанию специализированной помощи со следствием формирования благоприятного течения основного заболевания.

Выводы.

1. У детей с хронической HBV-инфекцией на долю кардиальных нарушений приходится 54,5%, в структуре которых преобладают кардиомиопатии (78,1%) и в меньшей степени – миокардиты (13,7%) и перикардиты (8,2%).

2. Характерными клиническими особенностями хронической HBV-инфекции у детей с кардиомиопатиями явилось пролонгирование всех клинических синдромов с акцентом на астеновегетативный (96,5%), диспептический (92,1%) и геморрагический (79,8%).

3. Хроническая HBV-инфекция протекает тяжелее у детей с рестриктивной кардиомиопатией, о чем свидетельствует высокая частота встречаемости условно-специфических признаков, таких как, одышка, тахикардия, цианоз носогубного треугольника, отеки нижних конечностей и приглушение тонов сердца.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иноятова Ф.И. Хронические вирусные гепатиты у детей. – Т.: Изд. мед. лит. им. Абу Али ибн Сино 2009.
2. Исламбекова З.А. Факторы, способствующие усилению трансформации гепатита В, С в цирроз и гепатоцеллюлярную карциному. Сибирский медицинский журнал № 4`2009 (выпуск 2).

3. Белобородова Э.И., Челнова И.П., Белобородов Е.В., Челнов В.Г., Тюкалова Л.И., Пурлик И.Л., Чвырина Д.В., Шкорлупа С.Г. Структурно-функциональное поражение миокарда у больных хроническим вирусным гепатитом. Сибирский медицинский журнал, 2010, Том 25, № 3, Выпуск 1.
4. Калюжин В.В., Тепляков А.Т., Соловцов М.А., Калюжина Е.В., Беспалова И.Д., Терентьева Н.Н. Ремоделирование левого желудочка: один или несколько сценариев? Бюллетень сибирской медицины. 2016; 15 (4): 120–139.
5. Меловцова Марина Альбертовна. Значимость этиологического фактора и методов его идентификации в течении хронических вирусных гепатитов : диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.00.05 / Меловцова Марина Альбертовна; [Место защиты: ГОУВПО "Санкт-Петербургская государственная медицинская академия"].- Санкт-Петербург, 2009.- 147 с.: ил.
6. Ф. И. Иноятова. Клинико-лабораторные аспекты хронического гепатита В на фоне рефрактерной анемии воспаления у детей Узбекистана / Х. М. Кадырходжаева, Г. З. Иногамова, А. Х. Ахмедова, Н. К. Валиева, Ф. Г. Абдуллаева, Н. А. Икрамова // Детские инфекции, том16, №3, 2017.Стр. 24-27.
7. Байкова Т.А., Лопаткина Т.Н. Многообразие внепеченочных проявлений хронических вирусных гепатитов В и С, общие принципы лечения. Терапевтический архив. 2013;85(4):106-110.
8. Стрижаков Л.А., Карпов С.Ю., Фомин В.Ф. и др. Поражение миокарда ассоциированное с хроническим гепатитом С: клиническая варианты и патогенетические звенья. Терапевтический архив. 2016;88(4):105-111. doi:10.17116/terarkh2016884105-111.
9. Чистякова М.В., Говорин А.В., Радаева Е.В. Влияние противовирусной терапии на кардиогемодинамические показатели больных хроническим вирусным гепатитом и циррозом. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2016;12(6):681-4. doi:10.20996/1819-6446-2016-12-6-681-684.
10. Лопаткина Т. Н., Стрижаков Л. А., Коньшева А. А. Варианты поражения сердца при хроническом гепатите С. Клиническая фармакология и терапия. 2014;23(4):90-3.
11. Кашаева М. Д., Прошин А. В., Швецов Д. А. Портальная гемодинамика у больных с хроническими диффузными заболеваниями печени. Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2019;3:75-8. doi:10.34680/2076-8052.2019.3(115).75-78.
12. World Health Organization 2020г
13. Matsumori A. Hepatitis C Virus Infection and Cardiomyopathies. Circ Rec. 2005;96:144-7. doi:10.1161/01.RES.0000156077.54903.67.